

FINALIDADES DA CARTOGRAFIA MALACOLÓGICA EM PORTUGAL E INDICAÇÕES PARA A SUA EXECUÇÃO PRÁTICA

Manuela Simões* e R. M. Albuquerque de Matos**

1. Finalidades da cartografia malacológica

As finalidades desta Cartografia, assim como de qualquer outra referente à fauna e à flora, são de três ou quatro ordens:

Primeiro e directamente, o conhecimento da distribuição de cada espécie que se tem em vista estudar, no caso dos Moluscos todas as espécies malacológicas, mas distinguindo-se em regra entre moluscos terrestres e de água doce por um lado e moluscos marinhos por outro. Internacionalmente o que está organizado sobre cartografia malacológica diz respeito ao primeiro destes grupos; é também deles que aqui tratamos em especial, portanto moluscos terrestres e de água doce. Quanto aos marinhos, a sua localização cartográfica com precisão é mais difícil e um projecto internacional para a sua cartografia não foi ainda proposto; no Reino Unido têm sido feitas diversas tentativas, havendo já alguns trabalhos publicados (CHATFIELD, 1977).

Segundo, a obtenção de dados sobre o habitat, condições ecológicas e adaptação das espécies cuja localização se determina. Havendo um conjunto de dados para um território já não muito restrito, podem começar a avaliar-se as relações entre as espécies consideradas e as condições ecológicas. Prosseguindo-se os estudos durante um período não muito curto obtêm-se resultados referentes a esta relação ecológica, assim como da evolução dos próprios habitats e conseqüente aumento ou declínio, ou mesmo extinção, de espécies. No Reino Unido, por exemplo, foi recomendada a repetição das observações cartográficas cada cinco anos. Claro que esta recomendação pressupõe que o inventário de uma determinada região seja completado num curto espaço de tempo.

Terceiro, e talvez o motivo presentemente com a maior actualidade, relações com a conservação das espécies e dos recursos naturais. Dando-nos conta da relativa abundância ou rarefacção das espécies, podemos tirar conclusões sobre a conti-

* Centro de Zoologia, Instituto de Investigação Científica Tropical, Rua da Junqueira, 14, 1300 Lisboa.

** Centro de Genética e Biologia Molecular, Instituto Nacional de Investigação Científica, Aven. Prof. Gama Pinto, 2, 1699 Lisboa Codex.

nuação da sua existência estar ou não em perigo; portanto, podem fazer-se recomendações sobre a protecção das espécies. Para as espécies que constituem recursos naturais, como é o caso de alguns Helicídeos, rarefacção das populações deve constituir um alerta para os serviços oficiais respeitantes a esses recursos. Para as outras espécies e para estas próprias, a rarefacção deve ser devidamente notada pelos Serviços Oficiais de fauna e flora. Por estas razões, nos países em que a cartografia está desenvolvida há íntima ligação entre o centro coordenador da cartografia e os Serviços nacionais de Conservação da Natureza. É absolutamente necessário que também em Portugal se venham a desenvolver estas relações, sem o que os Serviços de Conservação continuarão no seu actual e pouco fértil isolamento burocrático.

Quarto e especial para as espécies com interesse médico ou veterinário, a cartografia e o inventário subjacente das espécies vectores de parasitas pode fornecer importantes dados epidemiológicos e outros com interesse prático. Também com interesse prático, interessa conhecer a distribuição das espécies nocivas para a agricultura, como por exemplo as lesmas, para se poder controlar esta praga que ataca principalmente as plantas hortícolas.

Como finalidade de outra índole, referente à cultura geral no aspecto de um povo compreender a natureza que o cerca e que caracteriza o seu território, a cartografia dos vários grupos, da fauna como da flora, dá exemplo prático de como se deve estimar o que temos no nosso ambiente. Trabalho afinçado em cartografia e procurando interessar o maior número possível de pessoas, poderá levar a que o afastamento entre o homem e a natureza que o cerca, infelizmente bastante geral entre nós, se vá esbatendo, aproximando-nos a este respeito de outros países. Estas finalidades prolongam-se a nível internacional pelos dados que fornecem sobre migrações, especiação, etc.

2. Participação portuguesa na cartografia malacológica europeia

Como se vê pelo primeiro artigo desta série (ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987), a cartografia malacológica, nas bases actuais e tendo como finalidade a elaboração de um capítulo de uma Fauna Europeia, começou há cerca de duas décadas. Em trabalhos de autores estrangeiros encontram-se referências à localização, nestas bases, de espécies malacológicas portuguesas, ao passo que os autores nacionais não têm empregue explicitamente tais métodos.

Claramente, não convém que esta situação se mantenha, por duas ordens de razões: uma, não parecer que em Portugal faltam em absoluto pessoas capazes e interessadas em realizar a cartografia e estudos que a ela andam ligados; e outra, o facto de a cartografia feita por nacionais ter probabilidade de resultar muito melhor do que a feita por estrangeiros. Estes vêm cá só esporadicamente; portanto, os seus dados são parcelares e podem levar a conclusões incompletas ou até erróneas. Os portugueses com interesses naturalistas, têm obrigação de obter resultados carto-

gráficos congruentes e sistematizados, prosseguidos durante sucessivos períodos e levando a que o território nacional fique finalmente com completa cobertura a este respeito.

Sem dúvida que a localização de colheitas em mapas, quer para a flora quer para a fauna, já há muito se faz entre nós. Porém, esta actividade, só por si, não corresponde à actual cartografia. Para a flora, só em 1981 (BENTO-PEREIRA) foi pela primeira vez publicada distribuição de espécies em coordenadas UTM. Desde então, outros trabalhos, realizados no departamento de Botânica da Universidade de Lisboa, têm sido publicados usando este tipo de cartografia. Recentemente foi publicado, a nível ibérico conjunto, de autores portugueses e espanhóis, o inventário de Briófitas com mapas e indicações ecológicas por espécies (CASAS *et al.*, 1985), tal como o que aqui propomos para os Moluscos. Para a fauna, temos notícia de estar a ser feita cartografia de Insectos (PASSOS DE CARVALHO, Estação Agronómica Nacional) e para as Aves está a ser publicado um «Atlas das Aves de Portugal», pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. Para os Moluscos, uma de nós (M. S.) e outra colega (LÍDIA MEDEIROS) interessamo-nos pela sua cartografia quando esta estava em início, mas as reorganizações laboratoriais que acompanharam as mudanças políticas então ocorrendo no nosso país, impediram-nos de tentar qualquer realização do inventário. Também, de outras proveniências não houve até agora a possibilidade de propor um movimento generalizado de cartografia faunística portuguesa, como a actividade que a este respeito tem existido noutros países. Este nosso trabalho e o interesse que fazemos votos se manifeste e perdure nos malacologistas nacionais pela cartografia do grupo a que nos dedicamos, esperamos que contribuam para a participação portuguesa se tornar efectiva e constante.

3. Métodos a usar na cartografia malacológica

O essencial da cartografia consiste em anotar a presença da espécie X, no sítio Y, no dia Z. Portanto, há essencialmente uma observação, uma anotação do local e uma identificação taxonómica ou classificação do exemplar ou exemplares observados. Se houver muitos exemplares, poder-se-á colher um ou mais para referência; se a espécie for rara no local considerado, não se deve fazer tal colheita, como é evidente por simples considerações de conservação da natureza. Isto para exemplares vivos; para conchas vazias, já não há esta reserva e podem ser apanhadas e conservadas em arquivo. Vamos desenvolver um pouco estes pontos essenciais, tendo sempre em vista o que é praticável e aconselhável em princípio.

Quanto a identificar a espécie: Se se trata de uma espécie bem conhecida, o observador pode desde logo anotar o seu nome científico (e vulgar, se o tiver), tomando a responsabilidade dessa identificação taxonómica. Se não conhecer a espécie ou tiver dúvidas na sua identificação, há que procurar meios de posteriormente obter essa classificação. Se houver colheita, a identificação far-se-á sobre o material

gráficos congruentes e sistematizados, prosseguidos durante sucessivos períodos e levando a que o território nacional fique finalmente com completa cobertura a este respeito.

Sem dúvida que a localização de colheitas em mapas, quer para a flora quer para a fauna, já há muito se faz entre nós. Porém, esta actividade, só por si, não corresponde à actual cartografia. Para a flora, só em 1981 (BENTO-PEREIRA) foi pela primeira vez publicada distribuição de espécies em coordenadas UTM. Desde então, outros trabalhos, realizados no departamento de Botânica da Universidade de Lisboa, têm sido publicados usando este tipo de cartografia. Recentemente foi publicado, a nível ibérico conjunto, de autores portugueses e espanhóis, o inventário de Briófitas com mapas e indicações ecológicas por espécies (CASAS *et al.*, 1985), tal como o que aqui propomos para os Moluscos. Para a fauna, temos notícia de estar a ser feita cartografia de Insectos (PASSOS DE CARVALHO, Estação Agronómica Nacional) e para as Aves está a ser publicado um «Atlas das Aves de Portugal», pelo Serviço Nacional de Parques, Reservas e Conservação da Natureza. Para os Moluscos, uma de nós (M. S.) e outra colega (LÍDIA MEDEIROS) interessámo-nos pela sua cartografia quando esta estava em início, mas as reorganizações laboratoriais que acompanharam as mudanças políticas então ocorrendo no nosso país, impediram-nos de tentar qualquer realização do inventário. Também, de outras proveniências não houve até agora a possibilidade de propor um movimento generalizado de cartografia faunística portuguesa, como a actividade que a este respeito tem existido noutros países. Este nosso trabalho e o interesse que fazemos votos se manifeste e perdure nos malacologistas nacionais pela cartografia do grupo a que nos dedicamos, esperamos que contribuam para a participação portuguesa se tornar efectiva e constante.

3. Métodos a usar na cartografia malacológica

O essencial da cartografia consiste em anotar a presença da espécie X, no sítio Y, no dia Z. Portanto, há essencialmente uma observação, uma anotação do local e uma identificação taxonómica ou classificação do exemplar ou exemplares observados. Se houver muitos exemplares, poder-se-á colher um ou mais para referência; se a espécie for rara no local considerado, não se deve fazer tal colheita, como é evidente por simples considerações de conservação da natureza. Isto para exemplares vivos; para conchas vazias, já não há esta reserva e podem ser apanhadas e conservadas em arquivo. Vamos desenvolver um pouco estes pontos essenciais, tendo sempre em vista o que é praticável e aconselhável em princípio.

Quanto a identificar a espécie: Se se trata de uma espécie bem conhecida, o observador pode desde logo anotar o seu nome científico (e vulgar, se o tiver), tomando a responsabilidade dessa identificação taxonómica. Se não conhecer a espécie ou tiver dúvidas na sua identificação, há que procurar meios de posteriormente obter essa classificação. Se houver colheita, a identificação far-se-á sobre o material

colhido; se não houver colheita, há que ter uma breve caracterização, assim como um desenho e/ou fotografia suficientemente correctos e detalhados para permitirem a identificação da espécie a que correspondem.

A maior dificuldade da cartografia, tal como é modernamente praticada, está evidentemente na identificação das espécies que se vão observando. Para certos géneros e espécies, ou até famílias, são poucos os especialistas com seguro conhecimento deles, de modo que a identificação de tais grupos pode frequentemente ficar duvidosa ou não se fazer. *É importante notar* que: 1) sempre que se tenham dúvidas sobre identificação específica (ou até do género, etc.) se indicarão estas com uma interrogação a acompanhar o nome científico; 2) que não se indicará nome específico, mas apenas o N.º de ordem da observação e o autor desta, data, etc. (indicações ecológicas) quando a identificação específica não seja possível ao observador no local de colheita de dados, mas este procurará depois pessoas capazes de fazer tal identificação, recorrendo até a especialistas, se for caso disso.

Outro ponto sobre identificação da espécie diz respeito aquilo que são realmente espécies. Verdadeiramente, são grupos de indivíduos, portanto *populações*, embora no caso limite possa estar presente no local de observação só um indivíduo, reduzindo-se então ao mínimo o conceito de população. Assim, o observador deve ter sempre em mente estudar populações, não indivíduos isoladamente. De modo que observará uma variação quanto a tamanhos, particulares ou minúcias de habitat ecológico, etc. Por outro lado, é preciso cuidar por que, quando se observam populações, não haja confusão quanto aos indivíduos que se estão considerando serem realmente co-específicos e não apenas parecidos no aspecto.

Quanto a localização e dados ecológicos, apontar-se-á a localização dos pontos de observação referindo-os às coordenadas UTM que lhes correspondem, podendo referir-se também a localidade mais próxima, que se nomeia. A grelha ou quadrícula UTM refere-se basicamente a quadrados equivalentes a 100 Km de lado. Cada um destes quadrados é designado por duas letras, a primeira referente ao meridiano e a segunda ao paralelo que lhe correspondem. Cada um destes quadrados poderá ser dividido em quadrados de 50, 10 ou 1 Km, ou outros, correspondendo a cada subdivisão um par de algarismos. Consegue-se deste modo uma localização cada vez mais precisa, o que é muito importante para espécies ou variedades raras.

Exemplificando: A Fig. 1 mostra o enquadramento da Península Ibérica na rede UTM, situando-se Portugal na zona 29 das 60 em que nesta projecção é dividido meridianamente o perímetro do equador. No sentido transversal da projecção, Portugal situa-se nas zonas S e T, que são aproximadamente separadas pelo paralelo 40, o qual constitui uma primeira referência para separação das quadrículas marcadas transversalmente com D's e E's. Verifica-se pela figura que Portugal Continental fica nas regiões 29S e 29T das coordenadas UTM europeias, e que ocupa os quadrados de 100 Km representados pelas letras M, N, P e Q, no sentido transversal (longitude), em combinação com as letras A, B, C, D, E, F e G no sentido vertical (latitude), pares de letras também representados na Fig. 1.

Para exemplificar um tipo de subdivisão da grelha, a Fig. 2 mostra a quadrícula de 10 Km (linhas finas) correspondente a Portugal, como subdivisão decimal dos

FIG. 1 — Mapa (contorno) da Península Ibérica com a quadrícula U.T.M. de 100 km. As letras correspondentes à quadrícula estão marcadas no mapa, apenas para Portugal. Vêem-se marcadas também as áreas 29 F e 30 F Traço à esquerda próximo do quadrado NF indica o Paralelo 40.

FIG. 2 — Mapa de Portugal com a quadricula U.T.M. a azul. Quadrados de 100 km a traço mais grosso os de 10 km a traço mais fino. No quadrado ND está indicada a numeração correspondente à subdivisão decimal deste quadrado. Ver o texto.

quadrados de 100 Km (linhas mais negras). A cada um destes novos quadrados é atribuído um número de 0 a 9, tanto no sentido horizontal como no vertical. Assim, para referenciar a ponta do Cabo Raso, anotaremos 29S MC 85. No caso de quisermos uma maior precisão, este quadrado de 10 Km poderia ser dividido em quadrados de 1 Km e a nossa anotação teria dois pares de números a seguir às letras, que seriam no exemplo que estamos dando 29S MC8652, representando o primeiro de cada um destes pares de números (o 8 e o 5) o quadrado de 10 Km e o segundo número de cada par (o 6 e o 2), o quadrado de 1 Km dentro do anterior. Este segundo par de números é obtido do mesmo modo que o primeiro par: subdivisão de cada lado do quadrado em 10, e cada subdivisão novamente numerada de 0 a 9. Notar que estes números correspondem, sempre, o primeiro ao quadrado contado horizontalmente (linha), e o segundo ao quadrado contado verticalmente (coluna), considerados sempre da esquerda para a direita e de baixo para cima.

Esta notação não é a mesma que vem exemplificada à margem dos mapas em coordenadas UTM publicados pelo Serviço Cartográfico do Exército na escala 1:250.000. Nestes mapas a ordem de leitura dos quadrados de 10 e de 1 Km é inversa daquela que aqui descrevemos e que é usada para estudos de fauna a nível europeu⁽¹⁾. Em todos os estudos e listas de localizações de espécies deve sempre referir-se a escala da divisão ou subdivisão da quadrícula usada (para mais referências sobre cartografia de moluscos não-marinhos, cf. HEATH, 1973, IBAÑEZ *et al.*, 1976; KERNEY, 1982).

Após a indicação da localização, é aconselhável anotar as principais características de habitat e ecológicas referentes à espécie em estudo e ao ponto de observação. Assim, e por exemplo, para moluscos terrestres: tipos de terreno, tipos de vegetação, alguns particulares do clima, se se souberem (temperatura, humidade, secura, exposição solar, etc.) e algumas características populacionais, especialmente raridade e frequência, assim como associação com outras espécies.

Para os moluscos aquáticos, serão apontadas características das águas, como paradas, correntes, turvação, cheiro, cor, natureza do fundo, vegetação aquática, etc., além do tipo das margens e vegetação destas.

Quanto à data de observação, numeração e dados sobre o ciclo vital: Em princípio, a cada observação de uma espécie, portanto a cada data de observação, corresponde uma ficha. Assim, se se repetirem observações sobre uma espécie, repetem-se também as fichas. Efectuando-se observações nos mesmos locais ao longo do ano, pode-se vir a fazer uma ideia do ciclo vital da espécie; os conhecimentos sobre este assunto reúnem-se numa ficha para este fim.

Cada ficha tem um número, que é o número dado pelo observador, portanto o mesmo número que este observador inscreve no seu caderno de colheitas pessoais. Depois, no Arquivo de Cartografia Malacológica será dado um número de ordem geral à ficha. Este número diz respeito à Cartografia em geral e, naturalmente, é independente do número de observação (ou colheita) do observador.

(1) Uma de nós (R. M. A. M.) agradece ao Sr. Prof. E. GITTENBERG, Leiden, Holanda, actual secretário da Unitas Malacologica, as indicações que amavelmente nos forneceu sobre este assunto.

4. Execução prática da Cartografia

Como já foi dito, a maior dificuldade da cartografia reside, como é óbvio, em ser obtida correcta identificação das espécies que se estão estudando. Em países onde já há livros ilustrados e, em regra, popularizados, sobre o grupo considerado — torna-se relativamente fácil identificar as espécies, principalmente as de características diferenciadas mais evidentes. Como no nosso país não há para os Moluscos livros deste tipo, e os especialistas também não abundam, torna-se necessário tomar precauções para que não sejam cometidos no âmbito da inventariação erros de classificação do género ou da espécie.

Os trabalhos de NOBRE (cf. NOBRE, 1941) são uma boa ajuda, mas precisam ser actualizados quanto a nomes válidos, suplementados com figuras satisfatórias e complementados com espécies não assinaladas na nossa fauna até à época de NOBRE. De então para cá, pouco se tem feito neste sentido, e apenas são do nosso conhecimento os trabalhos de SEIXAS (1976, 1977, 1978), MEDEIROS & SIMÕES (1979) e SIMÕES & MEDEIROS (em publicação). Está claro que, ao propormos a Cartografia Malacológica aos Sócios da Sociedade Portuguesa de Malacologia e a outras pessoas interessadas, confiamos no sentido de responsabilidade que cada um deve ter, para estudar bem cada identificação, procurar actualizar-se o mais possível e, ainda, para manifestar abertamente a sua dúvida quanto à classificação, no caso de restar qualquer incerteza a este respeito.

Na ficha de observação ou colheita, o respectivo autor indicará sempre as fontes de que se serviu para a identificação da espécie a que a ficha se reporta. Este ponto é importante e dá indicações sobre o cuidado na identificação do material observado ou colhido. É evidente que, no caso de dúvida quanto a tal classificação, será necessário efectuar a colheita de exemplares, ou então, quando estes forem raros, procurar voltar ao sítio de observação acompanhado por pessoas ou por meios de identificação que possam resolver as dúvidas.

Outro ponto a notar, antes de ser decidido qual o detalhe das observações a efectuar e particularmente da ficha a representar aquelas no Arquivo de Cartografia, diz respeito a que os inventários do tipo que aqui estamos discutindo, representam uma propositada simplificação em relação aos antecedentes inventários biogeográficos e ecológicos, que eram, e continuam a ser, de carácter quantitativo. A simplificação tem por fim tornar a cartografia facilmente exequível. Portanto as Fichas Cartográficas deverão ser simples, o que não quer dizer que não se façam (e serão feitas sempre que haja observações nesse sentido) fichas suplementares com todos os pormenores observados — fichas que serão arquivadas à parte e poderão servir para estudos de outro tipo.

Correspondendo a estas considerações, propomos a seguinte ficha da Cartografia Malacológica Portuguesa para o Arquivo desta.

CARTOGRAFIA MALACOLÓGICA PORTUGUESA

Espécie: _____ Família: _____

Responsável pela identificação: _____

Observador (ou colector): _____

Local / Sítio: _____ Coordenadas: _____

Data: _____ / _____ / _____

Observação n.º _____ ou Colheita n.º _____

Caracterização sucinta do(s) exemplar(es) observado(s) _____

Dados ecológicos: onde estavam os exemplares (vegetação, etc.) _____

características do terreno (esp. terrestres) _____

características das águas (esp. aquícolas) _____

Obras consultadas para a identificação: _____

Quanto ao modo prático de fazer as observações. Ao efectuar trabalho de campo, o observador poderá registar as observações no seu caderno pessoal, ou poderá levar fichas que preencherá no local, não esquecendo que a cada espécie e cada observação ou grupo de observações num certo local, corresponde uma ficha. De qualquer modo, o que o observador envia para os serviços centrais são as fichas devidamente preenchidas e, naturalmente, com letra legível. Apenas o número geral de Arquivo é atribuído a cada ficha neste último. É de notar que o sítio ou localização a considerar para cada observação ou grupo de observações leva a designação das coordenadas correspondentes ao quadrado considerado, como está nas fichas. Portanto, o observador deve nas explorações de campo levar consigo o mapa da região em que vai trabalhar, na escala conveniente ao detalhe a usar e com a quadrícula apropriada às localizações que espera fazer.

Quanto ao *modus operandi*: É usual em países onde a inventariação faunística está ligada a um profundo gosto pela natureza, organizarem-se grupos de pessoas com um ou mais especialistas do grupo ou grupos de animais sob observação. Costumam levar uma lista de todas as espécies já assinaladas para a região ou o país e, naturalmente, levam o mapa regional com a conveniente quadrícula. O trabalho consiste essencialmente em ir apontando sucessivamente na quadrícula própria as espécies que se vão encontrando. Qualquer espécie até então não assinalada é objecto de particular atenção, procurando-se garantia de segura classificação. Está claro que depois destas observações de campo é feita uma lista de localidades para cada espécie. E finalmente o que figura nos Serviços Centrais de Inquérito ou Cartografia, a nível nacional e depois internacional, é um mapa para cada espécie.

5. Características do Arquivo Cartográfico e elaboração de mapas

O Arquivo para as fichas e para o material colhido (exemplares conservados e conchas de Moluscos testáceos) deve dar garantias de seriedade, estando sob a responsabilidade de pessoa ou pessoas que internacionalmente sejam consideradas idóneas. No Arquivo ficarão as fichas preenchidas e listas de colheitas, e o Arquivo poderá servir também de depósito para os mapas-base em coordenadas UTM elaborados e publicados pelo Serviço Cartográfico do Exército. Estes mapas, que existem nas escalas 1:250.000 e 1:25.000, poderão ser copiados para servirem de mapas de campo.

Na elaboração de um mapa de distribuição de uma espécie, ao nível de país, é utilizada a quadrícula de 10 Km. Nestes mapas são referenciados com símbolos diferentes todos os locais de observação de uma espécie conforme os dados foram obtidos da literatura ou em explorações recentes, e ainda locais onde foram encontrados fósseis dessa mesma espécie, se os houver. Com o início da cartografia em unidades UTM em 1950, costumam referenciar-se nos mapas de espécie as colheitas anteriores a esta data com um círculo vazio e as colheitas posteriores com um

círculo pleno; se as duas ordens de colheitas coincidem, o círculo será meio vazio meio pleno. No caso de haver localizações de fósseis, estas serão representadas por uma estrela ou uma cruz inscrita num círculo. Notar que todas estas marcações devem ser referidas ao mesmo sistema de coordenadas UTM; observações feitas noutras coordenadas têm de ser transformadas em UTM para uniformização dos dados. Um mapa de distribuição de espécie deve ter sempre anexa a lista das localidades referenciadas a unidades UTM, a data das observações e o indicativo do(s) autor(es) de cada observação.

SUMMARY

The aims of the now adopted, uniformized and simplified procedures to obtain mapping surveys of faunistic groups present in the territories of European Countries are discussed, having in view to perform the Portuguese Malacological Survey (PMS). Reference is made to a previous paper (ALBUQUERQUE DE MATOS, 1987), where the antecedents of the present survey are described. The delay in proposing the malacological survey in Portugal has been due to changes in laboratory organization consequential to political events occurring just when the methods of the European Invertebrate Survey were assuming a definite shape. The practical execution of the PMS, with field and central archives cards exemplified, is discussed. The methods follow the European procedures, so that integrable maps result and the role that the Portuguese Malacological Society may play in promoting a generalized interest in our Country on this survey is pointed out.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- ALBUQUERQUE DE MATOS, R. M. (1987) — O Inquérito Europeu sobre Invertebrados (European Invertebrate Survey) e as origens da cartografia europeia. *Publ. Ocas. Soc. Port. Malac.*, n.º 9 : 1-8
- BENTO-PEREIRA, F. (1981) — Fungos liquenizados e liquenícolas de Portugal. I. O género *Sphinctrina* Fries. *Port. Act. Biol.*, A, 13: 126-139.
- CASAS, C., BRUGUÉS, M., CROS, R. M. & SÉRGIO, C. (1985) — Cartografia de Briofits. Península Ibérica i les Illes Balears, Canaries, Açores i Madeira. Publ. de Institut d'Estudis Catalans, Barcelona, 152 pp + 50 mapas.
- CHATFIELD, J. E. (1977) — The British marine mollusc survey. *Malacologia*, 16 (Proc. fifth Europ. Malac. Congr., Milan 1974): 87-89.
- HEATH, J. (1973) — The European Invertebrate Survey. *Malacologia*, 14 (Proc. fourth Europ. Malac. Congr., Geneve, 1971): 411-413.
- IBAÑEZ, M., ALONSO, M. R. & ALVAREZ, J. (1976) — El cartografiado de los seres vivos en España. *Trabajos y Monografias de Departamento de Zoología, Univ. Granada*, N.º 2, 1-10.

- KERNEY, M. (1982) — The mapping of non-marine Mollusca. *Malacologia*, 22 (Proc. seventh Inter. Malac. Congr., Perpignan, 1980): 403-407.
- MEDEIROS, L. de & SIMÕES, M., (1979) — Contribuição para o estudo dos Gastropoda de água doce de Portugal. I — Aspectos da morfologia e bioquímica de *Bulinus truncatus contortus* (Michaud, 1839) de Coimbra e Algarve. *Garcia de Orta*, Sér. Zool., 8 (1-2): 15-22.
- MEDEIROS, L. de & SIMÕES, M. — Contribuição para o estudo dos Gastropoda de água doce de Portugal. II — Morfologia e revisão sistemática de *Planorbarius metidjensis* (Forbes, 1838). *Garcia de Orta*, Sér. Zool., em publicação.
- NOBRE, A. (1941) — Fauna Malacologica de Portugal. II. Moluscos Terrestres e Fluviais. Coimbra Editora, Coimbra.
- SEIXAS, M. M. P. (1976) — Gastrópodes terrestres da fauna portuguesa. *Bolm. Soc. Port. Ciênc. Nat.*, 16: 21-46.
- SEIXAS, M. M. P. (1977) — Duas espécies de Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) novas para a fauna portuguesa. *Bolm. Soc. Port. Ciênc. Nat.*, 17: 57-61.
- SEIXAS, M. M. P. (1978) — Descrição de uma espécie de Limacidae (Gastropoda, Pulmonata) nova para a fauna portuguesa. *Bolm. Soc. Port. Ciênc. Nat.*, 18: 5-6.
- SIMÕES, M. & MEDEIROS, L. de — Posição sistemática de *Bulinus (B.) truncatus contortus* (Michaud, 1839); considerações sobre a sua distribuição em Portugal e acção como transmissor da Esquistossomose. *Garcia de Orta*, Sér. Zool., em publicação.